

“YOZNING YOLG‘IZ YODGORI” QISSASIDA ADASH KARVON OBRAZI: RUHIY DRAMATIZM VA BADIY TAFAKKUR UYG‘UNLIGI

Adilova Fanuza Shodiyor qizi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17034018>

Annotatsiya

Ushbu tezisda Xayriddin Sultonning “Yozning yolg‘iz yodgori” qissasi tahlil qilinib, undagi obrazlar poetikasi, ayniqsa psixologik tasvir vositalari orqali yoritilgan ruhiy holatlar o‘rganiladi. Adib o‘z ijodida inson qalbining ichki olami, ruhiy iztiroblari va vijdon to‘qnashuvlarini badiiy ifoda qilishga alohida e‘tibor qaratadi. Ayniqsa, Adash Karvon va Sattor obrazlari timsolida insoniyatga xos ichki dramatism, ma‘naviy halokat va poklanish jarayonlari chuqur tahlil qilinadi. Maqolada psixologik detallar, paralingvistik belgilar, ichki monolog va tafakkuriy tasvirlar orqali obrazlarning ochilishi tahliliy yondashuvda ko‘rsatib beriladi. Xayriddin Sulton nasrida portret chizish an‘anaviy yo‘ldan farq qilgan holda, ichki kechinmalar vositasida amalga oshirilishi alohida urg‘u bilan yoritiladi. Asarda retrospektiv kompozitsiya va ongiy-assotsiativ bog‘lanishlar asosida inson ongining nozik qatlamlari badiiy tasvirlanadi. Muallifning falsafiy qarashlari, zamonaviy ruhiy-insoniy muammolarga bergan badiiy talqini orqali “Yozning yolg‘iz yodgori” qissasi o‘zbek psixologik nasrining yorqin namunasi sifatida baholanadi. Maqola adabiy obrazlar orqali jamiyat, ma‘naviyat va insoniy qadriyatlarni aks ettirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar:

Psixologik tasvir, obraz poetikasi, ruhiy iztirob, ichki monolog, retrospektiv kompozitsiya, paralingvistik belgilar, o‘zbek psixologik nasri.

Xayriddin Sulton o‘tgan asrning so‘nggi choragida o‘zbek adabiyotida shakllangan an‘anaviy g‘oyaviy-mafkuraviy yo‘nalishlarga yangicha nigoh bilan yondashgan, bu boradagi muammolarga jiddiy e‘tibor qaratgan adiblar safidan munosib o‘rin oldi. Adib ijodining markaziga inson ruhiyati, ichki olami, qalb kechinmalari va ong qatlamlaridagi ziddiyatlar olib chiqilgani e‘tiborga molikdir. Ayniqsa, “Saodat sohili”, “Yozning yolg‘iz yodgori”, “Ko‘ngil ozodadur” kabi qissalarda muallif tomonidan yaratilgan kuchli xarakterlar, murakkab psixologik holatlarda tasvirlangan obrazlar bu tendensiyaning yaqqol dalilidir.

Xayriddin Sultonning nasriy matnlarida o‘ziga xos botinilik, ichki sado va ohangdorlik mavjudki, bu uning badiiy uslubiga chuqur falsafiy va estetik ohang bag‘ishlaydi. Qissalarining umumiy muhitida seziladigan hazinlik, iztirob bilan yo‘g‘rilgan ruhiy fon muallifning inson tabiatiga badiiy chuqur nigoh bilan yondashayotganini anglatadi. Aynan shuning uchun ham u yaratgan Adash Karvon obrazi o‘zbek adabiyotida bugungi kunda zamonaviy talqin ruhida shakllangan yangi turdagi inson timsoli sifatida baholanmoqda. Bu obrazda jamiyatdan chekinib, o‘zini izlagan, hayot ma‘nosini ruhiy iztirob va ichki mushohada orqali anglamoqchi bo‘lgan inson siymosi gavdalanadi.

Qissa sahifalarida inson shaxsini hurmatlash oliy qadriyat ekanligi g‘oyasini ilgari surgan Xayriddin Sulton o‘z navbatida, har qaysi inson hayotda o‘zining ma‘naviy qonuni – vijdon amriga bo‘ysunishi kerakligidan kitobxonni ogohlantiradi. Adib Nasibbekning qotili Sattorni mudhish jinoyatni sodir etganidan keying holati tasvirini ruhiy tahlil predmetiga aylantiradi, o‘ta nozik psixologik tekshiruv o‘tkazadi. Sattor nafaqat o‘z qilmishidan qattiq pushaymon,

balki iztiroblardan qutulish uchun har qanday jazoga tayyor, ahvoli abgor qochqin holiga tushadi:

“Nahotki, o’sha voqea zaruriyat bo’lgan bo’lsa?!

Nahot, u Nasibbekni zaruriyat yuzasidan...

Axir, uni yomon ko’rardi! Oh, qanday yomon ko’rardi uni! “Agar shu bo’lmaganda...” , deya alam bilan o’ylarkan, ba’zan huzurlanib ketardi.

O’sha juma kuni uni ertalabdan bir balo urgan edi. Hadeb uning oldiga borgisi, yuzma-yuz o’tirib, “ora ochdi” qilgisi kelavergan edi.

Lekin bu zaruriyat emas edi!

Agar zaruriyat bo’lganida, ko’cha-ko’ydam, guzardami ro’y berishi muqarrar bu uchrashuvdan qochib, o’zini majburlab etigini kiygan, beliga ikkita non tugib, hovrini bosish – alamzada xayollardan chalg’ish uchun bog’iga jo’nab ketgan bo’larmidi?”¹

Anglash mumkinki, Sattor obrazi qissada oddiy yovuz yoki tuban shaxs emas, balki murakkab ichki ziddiyatlar, ruhiy iztiroblar og’ushida yashayotgan inson sifatida talqin etiladi. U o’z qilmishining mohiyatini anglab yetgan, gunohini tan olgan shaxsdir. Yozuvchi uni tom ma’nodagi mutlaq yomonlik timsoli sifatida emas, balki aybi bilan yuzma-yuz turgan, vijdon qiynog’i ostida ezilayotgan ruhiy fojea egasi sifatida tasvirlaydi. Sattorning ruhiyatida kechayotgan ichki to’qnashuvlar, ayniqsa, uni har qanday tashqi jazodan ko’ra ko’proq qiynaydi — go’yo u har qadamda o’z jinoyatining soyasini ortidan ergashtirib yurgandek.

Xayriddin Sultonning “Yozning yolg’iz yodgori” qissasi o’zbek psixologik nasrining yorqin namunalaridan biri bo’lib, unda obrazlarning ichki olamini yoritishda psixologik tasvir va tafakkuriy detallar yetakchi badiiy vosita sifatida namoyon bo’ladi. Ayniqsa, Adash Karvon obrazining yaratilishida an’anaviy portret chizish yo’li tanlanmaydi; aksincha, qahramonning ruhiy holati, ichki iztiroblari, kechinmalari va xotiralari orqali uning shaxsiyati bosqichma-bosqich ochib boriladi. Muallif qahramonning tashqi qiyofasini bevosita emas, balki psixologik nuqtai nazardan, ichki dunyo bilan uzviy bog’liq holda ifodalaydi.

Asarda Adash Karvonning tashqi portreti faqatgina bir epizodda – uning qamoqdan qaytib, Toshkent vokzalida paydo bo’lgan lahzasida qisqacha tasvirlanadi: “Ellik beshinchi yil o’n sakkizinchi avgust kuni bemahal qarigan bir kishi Toshkent vokzalida kunduzgi poyezddan tushdi...” Bu tasvirda muallif qahramonning ruhiy iztirobidan shakllangan zaif qiyofasini ifodalashga intiladi. Tashqi tafsilotlar orqali uning ichki sindirilgan holati, ruhiy ezginligi va yo’qotishlardan keyingi parokandalik aks ettiriladi. Shunday qilib, muallif tasvir obyektini – qahramonning ruhiy drammatizmini tashqi izchil portretidan ko’ra, ichki dinamika orqali badiiy ifodalaydi.

Adash Karvonning ruhiy portreti an’anaviy portret tusida emas, balki badiiy matn bo’ylab parchalangan holda, fragmentlar tizimi orqali berilgan. U alohida epigrafik yoki tavsifiy birlik sifatida emas, balki muallifning dunyoqarashi, tafakkur jarayoni, qahramonning o’zini va hayotni anglash harakatlari kontekstida shakllantirilgan. Qahramon ichki monologlari, mushohadalari, ruhiy inkor va qabul aktlari orqali ochiladi. Bu esa personaj psixologiyasining chuqur qatlamlarini yoritishga xizmat qiladi.

Xayriddin Sulton bu borada psixologik detallar vositasidan mohirona foydalanadi. Psixologik tasvir usulida paralingvistik belgilar – mimika, pantomima, xatti-harakat, yuz

¹ Sulton X. Ko’ngil ozodadur. – T.: Yangi asr avlodi, 2019. – B. 139.

ifodalari, nigoh, tana tili, nutq tempi kabi noverbal vositalar asosiy semantik yukni uzata boshlaydi. I.V. Straxov tomonidan “dinamik portret” deb atalmish uslub bu yerda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ya’ni personaj har bir sahnadagi holati, ruhiy holatdagi o‘zgarishlar tildan ko‘ra ko‘proq tana va ong ifodalari orqali badiiylashtiriladi.

Adash Karvon obrazi misolida personaj ruhiyati har bir psixologik tafsilot, harakat va hissiy holat orqali kontekstual tarzda ochiladi. Bunday yondashuv adabiy obrazning o‘ziga xosligini, uning ichki drammatizmini realistik badiiylik bilan uyg‘unlashtirib, o‘quvchida teran estetik idrok uyg‘otadi.

Adibning chuqur psixologik nigohi ayniqsa Gulnor obraziga munosabatda yaqqol seziladi. Har gal bu ayol haqida o‘ylaganida Sattorning ichki holati izdan chiqadi: ko‘z o‘ngini qorong‘ilik bosadi, yuragini ayanch va kechinma chulg‘aydi. Bu o‘ziga xos ichki qiynoq holati, insoniy vijdon va iymon o‘rtasidagi og‘ir to‘qnashuvdir. Sattorning obrazida yozuvchi inson ongidagi inkor va iqror, jinoyat va tavba, zulmat va nur o‘rtasidagi murakkab dialektikani badiiy vositalar orqali ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ladi.

Natijada, Sattor timsoli nafaqat aybdor shaxs, balki ma’naviy inqirozga yuz tutgan, ichki poklanish umidida yashayotgan fojeaviy qahramon sifatida talqin etiladi.

Muallif qissaning bosh qahramoni Adash Karvonning ruhiy kechinmalarini tasvirlar ekan, ularni yuzaki hissiy holat sifatida emas, balki inson ruhiyatining chuqur qatlamlariga singib ketgan, hayot bilan o‘lim poyonida jonlanayotgan ichki monolog sifatida ochib beradi. Xotira bu yerda shunchaki o‘tgan kunlarni eslash emas, balki vijdon, iztirob va anglash to‘qnashuviga aylangan ma’naviy voqelikdir. Yozuvchi bu murakkab jarayonni psixologik chuqurlik, badiiy aniqlik va falsafiy mushohada vositasida tadqiq etadi.

Xayriddin Sulton Adash Karvon timsolida inson ongida yuzaga keluvchi gumrohlik, shakkoklik, osiylik va ikkilanish holatlarini nihoyatda teran talqin etadi. Bular oddiy ruhiy zaifliklar emas, balki og‘ir hayotiy yo‘qotishlar, chuqur iztiroblar fonida shakllanadigan ichki halokat belgilaridir. Asar muallifi bu holatlarning xavfini ko‘rsatish bilan birga, ularni bartaraf etish yo‘lini ham anglatadi: bu yo‘l – aql, hushyor tafakkur va vijdon bilan yuzlashishdir.

Adash Karvon obrazida aks etgan iztirob, ichki ajralish va pushaymonliklar orqali yozuvchi inson qalbining murakkab mexanizmlarini ochadi. Uning kechinmalari o‘quvchini ham o‘z hayotiga, xatolariga, tanlovlariga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi. Asarning estetik qimmatini ham aynan shu ruhiy holatlarni badiiy-falsafiy teranlikda ifodalaganidadir. Shu bois, Adash Karvon shunchaki fojiali taqdir egasi emas, balki inson ongining eng nozik, eng sinovli jihatlarini mujassamlashtirgan badiiy timsol sifatida qaraladi.

Qissa kompozitsiyasida retrospektiv — ya’ni orqaga qaytib hikoya qilish usuli asosiy badiiy prinsip sifatida qo‘llanilgan bo‘lib, aynan shu yondashuv orqali Adash Karvonning yoshlik yillari, hayot yo‘lining turli bosqichlari xotira maydonida jonlantiriladi. Bu usul muallifga vaqt va makon chegaralaridan chiqib, inson ongidagi ruhiy qatlamlarni, ichki kechinmalarni izchil va teran yoritish imkonini beradi. Voqealar oqimi muayyan vaqt oralig‘ida chiziqli tarzda emas, balki ongiy-assotsiativ bog‘lanishlar asosida tartiblanadi.

I. Hasanov ushbu qissaga munosabatini quyidagi xulosaviy mulohaza bilan ifodalaydi: *“...adashgan karvon – bu Adash Karvon emas, balki u mansub bo‘lgan davr, uni o‘rab olgan muhit, odamlar adashgan karvondir. Bu karvon to‘fon-u bo‘ronlarda qolib, adashib, bor boyligi talon-taroj bo‘lib turgan bir paytda, oq bilan qoraning, halol bilan haromning, ezgulik bilan yovuzlikning farqi qolmagan, qarashlar, urf-odatlar kosmik tezlikda o‘zgarayotgan bir sharoitda*

Adash Karvon ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan bor boyligini ishonchli qo'rg'onga – iymon to'la qalbiga yashira oldi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
2. Добин Е. С. Искусство детали: Наблюдения и анализ . Л.: Сов. писатель (Ленингр. отд.), 1975.
3. Sulton X. Ko'ngil ozodadur. – T.: Yangi asr avlodi, 2019
4. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986

INNOVATIVE
ACADEMY